

Менеджмент

УДК: 338.12

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17011532>

Сучасні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємств

Минів Роман Михайлович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту і бізнес-адміністрування,

Львівський національний університет ветеринарної медицини

та біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-7673-0283>

Табацкова Ганна Вячеславівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки підприємств,

Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-7306-4270>

Молінський Володимир Осипович

аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів, Україна,

<https://orcid.org/0009-0001-1404-1415>

Анотація: Питання створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємств є однією з найменш вивчених тем з точки зору корпоративних фінансів, методології та практики ефективного фінансового менеджменту. **Метою статті** є дослідження сутності управління фінансовою стійкістю підприємств у конкурентному й нестабільному середовищі для підвищення їх ефективності.

Методи дослідження включають загальні наукові методи абстрагування, аналізу та синтезу. З метою досягнення дослідницьких завдань у роботі застосовано діалектичний метод наукового пізнання, монографічний (для характеристики досліджуваної теми); індукції і дедукції (під час формування загальних висновків щодо проведеного дослідження); аналізу і синтезу (для характеристики системи управління фінансовою стійкістю підприємств); графічної візуалізації (для наочного зображення отриманих результатів дослідження) тощо. **Результати дослідження** виявили, що фінансова стійкість є ключовим компонентом фінансового стану організації, що відображає стан фінансових ресурсів, їх використання та розподіл насамперед за рахунок власних коштів, що забезпечує платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах прийняттого рівня ризику. Опрацьовано наукові підходи до вивчення теоретичних та концептуальних аспектів розвитку управління фінансовою стійкістю підприємств. Розроблено методологію оцінки фінансової стійкості підприємств яка забезпечує глибше розуміння його фінансового стану та створює основу для розробки стратегій сталого розвитку та максимізації прибутку шляхом впровадження різних стратегій. Систематизовано методи, класифікацію коефіцієнтів та функціональні цілі забезпечення фінансової стійкості. Сформовано нові підходи до систематичної фінансової діяльності, спрямованої на забезпечення здатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, зростання дисконтованого доходу та фінансової рівноваги. **Висновки.** На основі проведеного дослідження можемо констатувати, що в умовах сучасного економічного розвитку управління фінансовою стабільністю підприємств є ключовим завданням. Його вирішення вимагає комплексного підходу та використання різних інструментів фінансового менеджменту. Відсутність фінансової стабільності може призвести до серйозних наслідків, таких як неплатоспроможність та брак ресурсів для забезпечення безперебійного виробництва та розвитку підприємств.

Ключові слова: фінансова стійкість, підприємство, управління, стратегія, методологія, методи, коефіцієнти.

Modern aspects of managing the financial stability of enterprises

Roman Myniv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Management and Business Administration,
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7673-0283>

Tabatskova Ganna

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Business Economics,
Mykolaiv National Agrarian University,
Mykolaiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7306-4270>

Molinskyi Volodymyr

PhD student of Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy
of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0001-1404-1415>

Abstract. The issue of creating and ensuring the effective functioning of the financial stability management system of enterprises is one of the least studied topics from the point of view of corporate finance, methodology and practice of effective financial management. **The purpose** of the article is to study the essence of managing the financial stability of enterprises in a competitive and unstable environment to increase their efficiency. Research methods include general scientific methods of abstraction, analysis and synthesis. In order to achieve the research objectives, the work used the dialectical method of scientific knowledge, monographic (to characterize the

topic under study); induction and deduction (when forming general conclusions regarding the research); analysis and synthesis (to characterize the financial stability management system of enterprises); graphic visualization (for a visual representation of the research results obtained), etc. **The results** of the study revealed that financial stability is a key component of the financial condition of the organization, reflecting the state of financial resources, their use and distribution primarily at the expense of its own funds, which ensures solvency and investment attractiveness within an acceptable level of risk. Scientific approaches to the study of theoretical and conceptual aspects of the development of financial stability management of enterprises have been developed. A methodology for assessing the financial stability of enterprises has been developed, which provides a deeper understanding of its financial condition and creates a basis for developing strategies for sustainable development and maximizing profit through the implementation of various strategies. Methods, classification of coefficients and functional objectives for ensuring financial stability have been systematized. New approaches to systematic financial activity have been formed, aimed at ensuring the ability of the enterprise to timely settle its obligations, increasing discounted income and financial balance. **Conclusions.** Based on the research conducted, we can state that in the conditions of modern economic development, managing the financial stability of enterprises is a key task. Its solution requires an integrated approach and the use of various financial management tools. The lack of financial stability can lead to serious consequences, such as insolvency and lack of resources to ensure uninterrupted production and development of enterprises.

Keywords: financial stability, enterprise, management, strategy, methodology, methods, coefficients.

Постановка проблеми. У сучасній світовій економіці, у зв'язку з посиленням конкурентного середовища, розширенням сфери застосування фінансових технологій та інноваційного розвитку, проводяться наукові

дослідження, спрямовані на забезпечення створення та ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємства.

Питання створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємств є однією з найменш вивчених тем з точки зору корпоративних фінансів, методології та практики ефективного фінансового менеджменту. Питання створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємств сприяють запобіганню тіньовій економіці та підвищенню інвестиційної привабливості підприємства. Це, у свою чергу, вимагає регулярних наукових досліджень для забезпечення створення та ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємства.

Реформи, що проводилися останніми роками в системі створення та забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємств, зокрема впровадження ефективних методів управління фінансами підприємств, встановлення та посилення корпоративного контролю за цільовим використанням коштів підприємства, забезпечення відкритості та прозорості цього процесу, є одними з найважливіших питань на рівні державної політики. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти створення й забезпечення ефективного функціонування системи управління фінансовою стійкістю підприємств визначають актуальність та науково-практичну значущість цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні та методико-прикладні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємств перебувають на етапі поступового вибудовування теоретичного базису, а питанням наукового її обґрунтування присвячені праці багатьох вітчизняних вчених. Так, Андрос С.В. [1] обґрунтувала зміст категорії фінансової стійкості підприємств агропромислового виробництва та розглянув механізм, основні засади, інструменти та способи керування фінансовою стійкістю в аграрному секторі. Баранівський О.А. [2] виділив основні фактори впливу на фінансову

стійкість підприємства та виявив найбільш оптимальні підходи до аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства. Вівчар О. та Кос Т. [3] представили практичний приклад використання сучасних методів оцінювання фінансової стійкості на реальних підприємствах, які ілюструють дієвість та адекватність цих підходів. Ганін В. та Алекперов Р. [4] розглянули значення фінансової стійкості в діяльності підприємств, також описані основні підходи до визначення фінансової стійкості. Єфанов В. [5] визначив важливу роль управління фінансовими ризиками, які можуть виникати та впливати на фінансову стійкість суб'єкта господарювання. Ізюмська В. та Нікульшина А. [6] запропонували напрями удосконалення складових управління фінансовою стійкістю підприємства та основні етапи фінансової стабілізації підприємства. Леонова Б., Островська О. та Круш В. [7] дослідили поточний стан фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств в умовах військової агресії РФ проти України. Мулик Я. [8] розглянув фактори впливу (зовнішні та внутрішні) на фінансову стійкість підприємства та дослідив чотири види фінансової стійкості підприємства: висока, нормальна, передкризова та кризова. Павленк О. П. та Кожушко Д. В. [9] розглянули методичні основи оцінювання фінансової стійкості підприємства, до яких найчастіше належать обчислення та аналіз абсолютних показників і відносних показників. Приймак С. та Волкова О. [10] виявили найбільш оптимальні підходи до аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства та з'ясували основні групи факторів впливу на фінансову стійкість підприємства. Руденко М., Третяк Н., Кравченко О., Харченко О., та Плинокос Д. [11] запропонували комплекс заходів з управління щодо підвищення фінансової стійкості підприємств, який базується на ґрунтовному аналізі фінансового стану підприємства, включаючи оцінку його активів, зобов'язань, доходів і витрат; розробці стратегії збільшення прибутковості та зменшення витрат підприємства; впровадження інструментів цифрової економіки. Рябчук О. та Мосійчук Є. [12] розглянули сучасні наукові підходи до визначення поняття фінансової стійкості підприємств, яке охоплює її ключові

складові: ліквідність, платоспроможність, ефективність використання ресурсів. Сидорчук І. [13] представив механізм управління фінансовою стійкістю підприємства у розрізі п'яти взаємопов'язаних блоків й розглянув фактори, що впливають на результативність діяльності та фінансову стійкість підприємства. Станько В. Ю., Орлова О. М. та Христенко О. А. [14] встановили, що управління фінансовою стійкістю потенційно визначається у виробничій діяльності, а показники, що характеризують ефективність виробництва, повинні включати параметри, розраховані в системі прямих витрат, що поєднують виробничий та фінансовий облік. Степаненко О. та Канельська А. [15] виділили чинники, які мають вагомий вплив на фінансову стійкість підприємств в умовах війни: зниження попиту; порушення логістичних ланцюгів; зниження виробничих потужностей; дефіцит оборотних коштів; зростання витрат; вплив на трудові ресурси. Чуй І.Р., Власюк Н. І. та Мицак О. В. [16] розглянули галузеві аспекти оцінювання фінансової стійкості підприємств, її вплив на оцінку ризиковості й конкурентоздатності діяльності, фінансовий стан і рівень фінансово-економічної безпеки.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість досліджень щодо розвитку управління фінансовою стійкістю підприємств ця проблематика залишається недостатньо дослідженою. Особливо актуальним є формування нових підходів націлених на визначення теоретичних та концептуальних аспектів розробки основних правил та принципів управління фінансовою стійкістю підприємства. Запропоноване дослідження спрямовано на розробку методології оцінки фінансової стійкості підприємств яка забезпечує глибше розуміння його фінансового стану та створює основу для розробки стратегій сталого розвитку та максимізації прибутку шляхом впровадження різних стратегій. З огляду на важливість проблематики, у межах цього дослідження систематизовано методи, класифікацію коефіцієнтів та функціональні цілі забезпечення фінансової стійкості. Особливо актуальним є формування нових підходів до систематичної фінансової діяльності, спрямованої

на забезпечення здатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, зростання дисконтованого доходу та фінансової рівноваги. Результати дослідження допоможуть поглибити наукове розуміння стратегій управління фінансовою стійкістю підприємств в умовах системної нестабільності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Мета статті - дослідити сутність управління фінансовою стійкістю підприємств у конкурентному й нестабільному середовищі для підвищення їх ефективності.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

- дослідити наукові підходи до вивчення теоретичних та концептуальних засад управління фінансовою стійкістю підприємств;
- розробити методології оцінки фінансової стійкості підприємств для розробки стратегій їх сталого розвитку та максимізації прибутку;
- запропонувати нові підходи до систематичної фінансової діяльності, спрямованої на забезпечення здатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова стійкість підприємства - це здатність підприємства підтримувати свою фінансову стабільність та продовжувати свою діяльність протягом тривалого часу, незважаючи на можливі фінансові ризики та різні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства.

Метою управління фінансовою стійкістю є забезпечення достатнього рівня платоспроможності, підвищення ефективності та успішності в умовах прийняттого рівня ризику.

Одним з основних аспектів управління фінансовою стійкістю є належне планування та контроль фінансових ресурсів. Для цього необхідно розробити ефективну стратегію фінансового управління, яка повинна включати визначення цілей та завдань підприємства, аналіз ринку та конкурентного середовища,

оцінку фінансових ризиків та вибір оптимальних фінансових інструментів. Стабільне фінансове становище досягається шляхом регулярного моніторингу витрат і доходів, аналізу фінансової звітності, інвестування коштів у різні активи (виробниче обладнання, інноваційні технології, маркетинг), зниження витрат та підвищення ефективності використання власного та позикового капіталу.

Фінансова стійкість є важливим фактором, що забезпечує успішне функціонування організації в нестабільних економічних умовах. У сучасній економіці, що характеризується високою конкуренцією та швидкими змінами, управління фінансовою стабільністю набуває ще більшого значення.

Фінансова стійкість є ключовим компонентом фінансового стану організації, що відображає стан фінансових ресурсів, їх використання та розподіл насамперед за рахунок власних коштів, що забезпечує платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах прийняттого рівня ризику.

Досліджуваний показник відображає здатність підприємства ефективно управляти своїми ресурсами, знижувати ризики та максимізувати прибуток, зберігаючи при цьому свою фінансову стабільність протягом тривалого періоду часу. Управління фінансовою стабільністю є невід'ємною частиною фінансово-господарської діяльності підприємства та забезпечує стійкість та якість його фінансового менеджменту.

Багато вітчизняних підприємств стикаються з проблемою фінансової стійкості, яка може бути спричинена різними факторами. У сучасних умовах українська економіка стикається з такими проблемами, як: нестабільність національного обмінного курсу; інфляція; низькі темпи зростання реального ВВП країни; зниження реальних доходів населення; труднощі для підприємств, що займаються експортною діяльністю, через економічні та політичні перешкоди. Перелічені проблеми стають зовнішніми факторами, що ускладнюють процес управління фінансовою стабільністю підприємств.

Також проблема фінансової стійкості підприємства часто виникає під впливом внутрішніх факторів. Наприклад, неправильне управління грошовими

потоками; недостатня ефективність виробничих процесів; недостатня конкурентоспроможність на ринку та неправильна маркетингова стратегія; недостатня підготовка персоналу та низька продуктивність праці; неефективна система управління та відсутність чіткої організаційної структури; несвоєчасне реагування на зміни економічних умов; помилки в плануванні та управлінні фінансовими ресурсами; неефективне використання наявних активів.

Для ефективного управління фінансовою стійкістю підприємства вкрай важливо впроваджувати інноваційні методи оцінки та аналізу його фінансової діяльності. Наразі багато існуючих методів аналізу фінансового стану підприємств надають стандартний інструментарій.

Для підвищення ефективності оцінки фінансової стійкості підприємства пропонується наступна методологія, яка включає:

- формування системи якісних та кількісних показників фінансової діяльності, що враховує специфіку підприємства та його галузі;
- проведення стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, що дозволяє виявити можливості та загрози, що стоять перед підприємством;
- детальний аналіз структури грошових потоків та джерел доходів, що забезпечує повне розуміння фінансових потоків та їх впливу на стабільність підприємства;
- оцінку ефективності використання капіталу;
- комплексний аналіз собівартості продукції та асортименту продукції, що дозволяє виявити можливості для оптимізації витрат та збільшення прибутку;
- оцінку впливу інфляційних та валютних ризиків, включаючи розробку стратегій їх зниження;
- аналіз показників рентабельності виробництва, що враховує довгострокові тенденції та потенціал збільшення прибутку.

Такий комплексний підхід до аналізу фінансової стійкості підприємства забезпечує глибше розуміння його фінансового стану та створює основу для розробки стратегій сталого розвитку та максимізації прибутку.

Враховуючи поточний фінансовий стан конкретної організації, її становище можна покращити шляхом впровадження різних стратегій.

Перший метод підвищення фінансової стійкості організації передбачає модернізацію виробничих потужностей. Враховуючи високий рівень амортизації більшості основних виробничих фондів підприємств, що негативно впливає на продуктивність їх основних засобів, впровадження фінансування нових виробничих потужностей має першочергове значення. Незважаючи на значні капітальні вкладення, такі заходи сприяють підвищенню технічної ефективності виробництва.

Другий метод передбачає розширення обсягів виробництва. Це досягається шляхом впровадження новітніх технологій та автоматизації виробничих процесів, оптимізації виробничих циклів та ефективного управління запасами, а також розширення асортименту продукції. Такий підхід дозволяє значно знизити витрати на виробництво та підвищити його рентабельність, що сприяє зміцненню фінансової стійкості організації.

Третій метод полягає у вдосконаленні системи розрахунків з клієнтами та кредиторами. Для зменшення дебіторської та простроченої заборгованості можна використовувати різні засоби, наприклад, встановлення системи знижок за дострокову оплату товарів та послуг, своєчасне нагадування клієнтам про необхідність погашення боргу.

Четвертий метод - розширення ринку готової продукції шляхом укладання нових партнерських угод з продавцями та посередниками. Конкуренція на багатьох ринках досить інтенсивна, що знижує зростання фінансових результатів для всіх виробників певного сегмента. Для нейтралізації впливу цього негативного фактору можна використовувати диверсифікацію або вихід на нові ринки.

П'ятий метод - використання таких інструментів фінансового менеджменту, як управління ризиками, управління грошовими потоками та планування інвестицій. Для оптимізації витрат, зниження ризиків та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства слід активно використовувати інструменти фінансового менеджменту.

Шостий метод - розробка та впровадження системи управління якістю продукції та послуг. Якість виробленої продукції та послуг є ключовим фактором конкурентоспроможності компанії на ринку. Розробка та впровадження системи управління якістю покращує якість продукції та послуг, зменшує кількість дефектів та підвищує задоволеність клієнтів.

Сьомий метод - це розробка та впровадження програми управління персоналом. Навчений та мотивований персонал є основним ресурсом підприємства. Розробка та впровадження програми управління персоналом підвищує кваліфікацію та мотивацію працівників, що, у свою чергу, призводить до підвищення продуктивності праці та більшої ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

На нашу думку, фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність у довгостроковій перспективі, протистояти впливам зовнішнього нестабільного середовища та зберігати свою платоспроможність навіть у найнесприятливіших ситуаціях.

Можливі такі стани (значення) стандартизованих показників фінансової стійкості, які дозволяють чіткіше визначити напрямок удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація показників фінансової стійкості

Ознака класифікації	Види показника
Спосіб отримання	Первинні
	Похідні
Тимчасова ознака	Абсолютні
	Середні
Статистична природа	Моментні
	Інтервальні

Динамічна адитивність	Неадитивні
	Адитивні
Плановий період	Поточні
	Короткострокові
	Довгострокові

Джерело: власна розробка авторів

В умовах цифрової економіки підприємства, хоча й мають великий економічний потенціал, потребують державної підтримки. У сучасних умовах одним із важливих завдань економіки є розробка та теоретичне обґрунтування фінансових проблем розвитку підприємств, включаючи вдосконалення системи фінансового управління підприємством. Необхідно розробляти пропозиції з питань, пов'язаних не лише з системою економічних заходів, але й з різними сферами діяльності, включаючи вибір організаційних форм та визначення їх обсягу, визначення специфіки розвитку підприємств в окремих галузях, економічний аналіз та фінансовий стан підприємств в умовах цифрової економіки, встановлення фінансового контролю за такими питаннями, як управління господарською та фінансовою діяльністю підприємств. Це пов'язано з тим, що підприємства в нових економічних умовах потребують нового методичного підходу, який залежить від обсягу виробництва та характеристик економічної незалежності.

Раціональна оцінка фінансової стійкості підприємств зв'язку з використанням абсолютних та відносних показників фінансової стійкості, представлених у таблиці 2, має велике значення в розробці та практичному впровадженні організаційно-економічних механізмів забезпечення та підвищення фінансової стійкості підприємств.

Таблиця 2

Класифікація коефіцієнтів фінансової стійкості

№	Коефіцієнт	Формула	Мінімальний рівень
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	Грошові кошти + Короткострокові вкладення/Короткострокові зобов'язання	2,0 і вище (оптимальний рівень 0,2 – 0,35)
2	Коефіцієнт платоспроможності (поточна ліквідність)	Поточні активи/ Короткострокові зобов'язання	2,0 і вище

3	Коефіцієнт фінансової незалежності	Власні кошти/ активи балансу	вище 0,5 (оптимальний рівень 0,65 – 0,75)
4	Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів	Власні кошти/ Короткострокові зобов'язання	понад 1
5	Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами	Поточні активи/ Власні кошти	Вище 0,1
6	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	Виручка від реалізації продукції/ Дебіторська заборгованість	Макс
7	Коефіцієнт оборотності кредиторський заборгованості	Виручка від реалізації продукції /Кредиторська заборгованість	Макс
8	Коефіцієнт балансового прибутку	Валовий прибуток від реалізації продукції/Виручка від реалізації продукції	Макс
9	Коефіцієнт величини чистого прибутку	Чистий прибуток/Прибуток від реалізації продукції	Макс

Джерело: власна розробка авторів

Система управління фінансовою стійкістю включає впровадження та використання таких систем, як: бухгалтерський облік, аналіз фінансово-господарської діяльності, внутрішній контроль, планування.

Систематизація методів управління фінансовою стійкістю наведена в таблиці 3.

Таблиця 3

Методи управління фінансовою стійкістю

Підсистема управління	Методи, що застосовуються в управлінні фінансовою стійкістю
Аналіз фінансово-господарської діяльності	Розрахунок абсолютного рівня фінансової стійкості Коефіцієнтний аналіз (розрахунок фінансових коефіцієнтів)
Бухгалтерський облік	Формування фінансової та управлінської звітності Оцінка вартості майна та джерел його утворення
Організація	Формування внутрішньої документації, що регулює питання управління фінансовою стійкістю Створення відповідної організаційної структури
Планування	Балансовий метод, нормативний метод, розрахунково-аналітичний метод, економіко-математичний метод

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, методи управління фінансовою стійкістю є дуже різноманітними. Їх склад підбирається виходячи з об'єктивних потреб

керівництва підприємства та фактично створеної системи управління фінансовими ресурсами.

Специфіка управління фінансовою стійкістю підприємства визначається об'єктом та суб'єктом його управління. Водночас існують також загальні принципи вищезгаданого управління, які визначають зміст конкретних управлінських функцій, необхідних для її досягнення (рис. 1).

З нашої точки зору, удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства вимагає зміни часових рамок визначення фінансової спроможності та посилення її стратегічної орієнтації.

Рис. 1. Функціональні цілі забезпечення фінансової стійкості

Джерело: власна розробка авторів

Отже, управління фінансовою стійкістю підприємства слід розглядати як процес систематичної фінансової діяльності, спрямованої на забезпечення здатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, зростання дисконтованого доходу та фінансової рівноваги.

Загалом, для забезпечення фінансової стійкості підприємств рекомендується здійснювати такі заходи:

По-перше, для підвищення рівня поточної ліквідності підприємствам рекомендується розробити механізм придбання цінних паперів за частину власних коштів. Це дозволить іншим підприємствам та господарським одиницям погашати свої зобов'язання готівкою, оскільки цінні папери швидко продаються та конвертуються в готівку.

По-друге, інвестиції в діяльність підприємств та рівень їх покриття є нестабільними, тому для їх стабілізації рекомендується подальше вдосконалення довгострокової інвестиційної політики підприємства.

По-третє, сьогодні підприємствам необхідно підвищувати свої можливості фінансування розширеного виробництва, тобто розширювати виробництво за рахунок отриманого прибутку, модернізувати та технічно оновлювати підприємство.

По-четверте, рекомендується використовувати відповідні ресурси підприємства та зовнішні довгострокові та короткострокові кошти для задоволення потреб підприємств. Водночас необхідно розробити механізм своєчасного погашення отриманих кредитів.

По-п'яте, підприємства, де аналізується коефіцієнт оборотності запасів підприємств, сьогодні ефективно управляють своїми активами. Однак тут зростають ризики нестачі резервів. З цієї точки зору рекомендується управляти активами разом із резервами.

По-шосте, для зняття зобов'язань з підприємств доцільно запровадити ефективну систему розподілу оборотних коштів. Також доцільно розробити та впровадити механізм попереднього стягнення дебіторської заборгованості та реалізації, перетворення резервів та витрат на готову продукцію.

Фінансова стійкість є невід'ємною частиною загальної стійкості розвитку підприємства, наявності коштів, що дозволяють йому організовувати діяльність протягом певного періоду часу, та збалансованості фінансових потоків.

Фінансова стійкість - одна з характеристик відповідності складу джерел фінансування складу активів. На відміну від показника платоспроможності, який оцінює поточні активи та поточні зобов'язання підприємства, фінансова стійкість визначається співвідношенням різних джерел фінансування та їх відповідністю складу активів підприємства.

Висновки. Для досягнення високої ефективності виробничої системи підприємства система управління повинна базуватися на обґрунтованій та правильній стратегії, що базується на фінансово-економічній стабільності. Важливою частиною стратегічного управління економічним сектором є аналіз його поточної діяльності та оцінка перспектив подальшого розвитку. Ділова практика вимагає вдосконалення методології оцінки фінансової стійкості підприємства в напрямку розвитку теорії фінансового менеджменту та, перш за все, підвищення якості аналізів.

Коротко кажучи, слід наголосити, що в умовах сучасного економічного розвитку управління фінансовою стабільністю підприємств є ключовим завданням. Його вирішення вимагає комплексного підходу та використання різних інструментів фінансового менеджменту. Відсутність фінансової стабільності може призвести до серйозних наслідків, таких як неплатоспроможність та брак ресурсів для забезпечення безперебійного виробництва та розвитку підприємства.

Для покращення фінансової стабільності підприємства необхідно проводити аналіз фінансової діяльності та використовувати сучасні методи фінансового менеджменту. Важливо також модернізувати виробничі потужності, розширювати та диверсифікувати ринок збуту, збільшувати обсяги виробництва, вдосконалювати систему розрахунків з клієнтами та співпрацювати з кредиторами. Ефективними кроками є впровадження системи управління якістю продукції та послуг, а також розробка та впровадження програми управління персоналом. Всі ці заходи не лише сприяють підвищенню

фінансової стійкості підприємства, а й забезпечують його успішний розвиток у сучасних умовах.

Список використаних джерел

1. Андрос С.В. Механізм забезпечення фінансової стійкості як активний елемент у системі стабілізації кредитування і нарощення економічного потенціалу підприємств агропромислового виробництва. *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. 2025. № 1 (31). С. 5-16. DOI: 10.15276/EJ.01.2025.1. DOI: 10.5281/zenodo.15161231.

2. Баранівський О.А. Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості підприємства. *Економіка та суспільство*. Випуск № 15 / 2018. С.206-212

3. Вівчар О., Кос Т. Сучасні методи оцінювання фінансової стійкості підприємства. *Молодий вчений*. № 4 (116). 2023. С.115-119. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-4-116-23>

4. Ганін В., Алекперов Р. Оцінка системи управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах господарювання. *Молодий вчений*. 2020. № 11 (87). С. 149–152. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-11-87-32>

5. Єфанов В. (2023). Сучасні аспекти фінансової стійкості господарюючих суб'єктів в системі агробізнесу України. Управління змінами та інновації, (6), 20-24. <https://doi.org/10.32782/СМІ/2023-6-4>

6. Ізюмська В., Нікульшина А. Управління фінансовою стійкістю підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 34. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-26>

7. Леонова Б., Островська О., Круш В. Підвищення стійкості фінансового стану суб'єктів малого бізнесу. *Економіка та суспільство*. № 56. 2023. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-65>

8. Мулик Я. Розвиток організаційно-методичних аспектів аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 47. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-26>

9.Павленк, О. П., Кожушко Д. В. Теоретичні аспекти оцінки фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств. *Економічний простір*. №173. 2021. С.76-80. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-11>

10.Приймак С., Волкова О. Діагностика фінансової стійкості підприємств в умовах посилення глобальної конкуренції. *Економіка та суспільство*. 2021. № 30. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-58>

11. Руденко М., Третьак Н., Кравченко О., Харченко О., Плинокос Д. Управління фінансовою стійкістю підприємств в умовах війни. *Випробування та сертифікація*. № 4(6). 2025. С.121-126. <https://doi.org/10.37701/ts.06.2024.15>

12.Рябчук О., Мосійчук, Є. Аудит фінансової стійкості підприємств в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*. № 73. 2025. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-11>

13. Сидорчук І. Управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах розвитку економіки *MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS*. №1.2025 С.72–77. <https://doi.org/10.31891/mdes/2025-15-10>

14. Станько В. Ю., Орлова О. М., Христенко О. А. (2025). Інтегроване імітаційне моделювання управління фінансовою стійкістю. *Актуальні питання економічних наук*, (13). <https://doi.org/10.5281/zenodo.16687484>

15. Степаненко О., Канельська А. Фінансова стійкість підприємств в період воєнного стану: ризики, загрози, шляхи їх подолання. *Підприємництво та інновації*. №33. 2024. С.123-130. <https://doi.org/10.32782/2415-3583/33.21>

16.Чуй І.Р., Власюк Н. І., Мицак О. В. Галузеві аспекти оцінювання фінансової стійкості. *Вісник Львівського торговельно-економічного університету*. Економічні науки. № 81, 2025. С.71-79